

Revisão Integrativa Acerca da Trissomia do Cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards

(Integrated Revision of the Trissomy 18 or Edwards Syndrome)

Natália Conteçote Russo

Enfermeira. Mestre em Enfermagem, Especialista em Formação Pedagógica para docência, em UTI Neonatal e doutoranda em enfermagem pela UNESP, Brazil. CEP: 18608-222.

Article Info

Received: 22 July 2024

Revised: 23 July 2024

Accepted: 23 July 2024

Published: 23 July 2024

Corresponding author:

Natália Conteçote Russo

Enfermeira. Mestre em Enfermagem, Especialista em Formação Pedagógica para docência, em UTI Neonatal e doutoranda em enfermagem pela UNESP. CEP: 18608-222

nataliarusso@outlook.com

Palavras-chave:

Cromossomos humanos par 18, Trissomia, Prognóstico

Keywords:

Chromosomes, Human, Pair 18, Trisomy, Prognosis

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

O objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento produzido acerca da Síndrome de Edwards ou Trissomia do cromossomo 18 na literatura nacional e internacional e descrever os assuntos abordados nas pesquisas realizadas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a partir das bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram selecionadas publicações utilizando os descritores: Cromossomos Humanos par 18 e Trissomia. Identificou-se vinte e um artigos, sendo seis selecionados para o estudo. Esta Síndrome está associada ao alto risco de morte fetal e neonatal. O conhecimento acerca desta síndrome relacionado ao seu quadro clínico e prognóstico tem grande importância, pois diz respeito aos cuidados neonatais e a decisão de instituir ou não tratamentos invasivos ao paciente, como intervenções cirúrgicas ou reanimação cardiorrespiratória, assim como o diagnóstico preciso desta síndrome é fundamental para avaliação, conduta clínica e aconselhamento genético adequados.

ABSTRACT (ENG)

The objective of this study was to identify the knowledge produced about Edwards Syndrome or Trisomy 18 in national and international literature and describe the subjects involved in the research carried out. This is an integrative review of the literature carried out from the LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences) and SCIELO (Scientific Electronic Library Online) databases, available in the Virtual Health Library (VHL). Publications were selected using the descriptors: Human Chromosomes par 18 and Trisomy. Twenty-one articles were identified, six of which were selected for the study. This syndrome is associated with a high risk of fetal and neonatal death. Knowledge about this syndrome related to its clinical picture and prognosis is of great importance, as it concerns neonatal care and the decision whether or not to institute invasive treatments for the patient, such as surgical surgeries or cardiopulmonary resuscitation, as well as the accurate diagnosis of this syndrome is fundamental. for evaluation, clinical management and appropriate genetic counseling.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A Trissomia do cromossomo 18 foi descrita pela primeira vez pelo professor John Edwards et al em 1960, em um recém-nascido que apresentava malformações congênitas múltiplas e déficit cognitivo(1). Chamada de Síndrome de Edwards, esta corresponde à segunda trissomia autossômica mais frequente nos seres humanos observadas ao nascimento, seguida pela Trissomia do cromossomo 21 ou Síndrome de Down(2).

A Síndrome de Edwards é polimalformativa decorrente da presença de um cromossomo extra no par 18, sua ocorrência é estimada entre 1:3600 e 1:8500 nascidos vivos(3). Há também predominância de indivíduos afetados d, na razão de quase um indivíduo do sexo masculino para dois do feminino(4).

Esta síndrome é caracterizada por uma limitada sobrevivência, na qual a maioria dos fetos afetados morrem durante o desenvolvimento fetal, e os que nascem vivos apresentam uma mediana de sobrevivência que varia de 2.5 a 14.5 dias(5).

Esta síndrome caracteriza-se por um amplo quadro clínico, com acometimento de múltiplos órgãos e sistemas, além de um prognóstico bastante reservado(6). Na literatura há descrição de mais de 130 anomalias diferentes, as quais podem envolver praticamente todos os órgãos e sistemas, sendo que nenhuma delas está presente em 100% dos casos da Trissomia do cromossomo 18(7).

As características fenotípicas comumente presentes na síndrome, de acordo com a topologia, consistem de: achados neurológicos, anormalidades de crescimento, crânio e face, tórax e abdome, extremidades, órgãos genitais, pele e fâneros, além de malformações de órgãos internos(8).

A Síndrome de Edwards compreende um distúrbio multissistêmico, com fenótipo complexo, que tem como principais características retardo no crescimento fetal, polidrâmnio, sobreposição dos dedos da mão, anormalidades cardíacas e craniofaciais. São essas anomalias que dão base para o diagnóstico clínico, o qual é usualmente confirmado pelo estudo dos cromossomos, com o exame de cariótipo a partir do sangue periférico(9).

Considerando que a Trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards é conhecida desde a década de 60 e é vista como uma entidade clínica bem estabelecida, o objetivo geral deste artigo é refletir como a Trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards é abordada na literatura nacional e internacional.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de uma Revisão Integrativa, a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar resultado de pesquisa sobre u delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um instrumento para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo(10).

Para elaboração da presente revisão de literatura integrativa, este trabalho seguiu a descrição das seis fases percorridas para sua elaboração baseada em Souza, Silva e Carvalho(11).

1ª Fase: Elaboração da pergunta norteadora

A partir da questão: Como a Trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards é abordada na literatura? Utilizando os descritores “Cromossomos Humanos Par 18” e “Trissomia” empreendemos a busca em dois bancos de dados para a comunicação científica utilizados em pesquisas: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

2ª Fase: Busca ou amostragem na literatura

A busca na literatura deve ter uma seleção criteriosa das pesquisas. Segundo Gil, este levantamento bibliográfico preliminar pode ser entendido como um estudo exploratório, o qual tem a finalidade de proporcionar familiaridade do

pesquisador com a área de estudo na qual está interessado. Para este fim, acessamos o as bases de dados que possuem acesso eletrônico referidos acima(12).

3ª Fase: Coleta de dados

Para a seleção dos artigos, os critérios de inclusão definidos foram: os artigos na íntegra, publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, publicados e/ou indexados nas bases de dados referidas no período de 2006 a 20015, que abordaram os assuntos relacionados à Síndrome de Edwards e de acesso gratuito. Como critérios de exclusão os artigos publicados antes de 2006 e os artigos que não abordaram o assunto.

4ª Fase: Análise crítica dos Estudos Incluídos

Aborda-se de forma organizada, nesta fase, para ponderar o rigor e as características de cada artigo, devendo-se observar as suas convergências e divergências na comparação com os demais achados.

5ª Fase: Discussão dos resultados

Nesta fase é realizada a interpretação e síntese dos resultados, comparando os dados evidenciados na análise de cada artigo, além de identificar as possíveis lacunas presentes no conhecimento sobre o tema, possibilitando delimitar prioridades para futuras pesquisas.

6ª Fase: Apresentação da revisão integrativa

Para facilitar a análise dos artigos selecionados, os estudos foram divididos em subgrupos por anos de publicação de acordo cada base de dados.

Com a utilização de instrumento de tabulação elaborado, para simplificar, foi dado o seguimento das técnicas de extração de dados das fontes primárias, possibilitando resumir e organizar os achados.

Para esta sistematização foram elaborados quadros com achados de cada base de dados, cada um seguindo as variáveis: ano de publicação de cada artigo organizados de forma crescente, periódico, título do artigo e autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

A busca inicial nas duas bases de dados com os descritores “Cromossomos Humanos Par 18” e “Trissomia” resultou na identificação de vinte e um artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão, foram identificados seis artigos, sendo que estes compuseram a amostra para a análise.

Na base de dados SCIELO, a pesquisa realizada com estes descritores não apresentou nenhum resultado.

Já na base de dados LILACS, foram encontrados vinte e um artigos através dos descritores citados, destes, seis artigos apresentaram texto completos gratuitos e contemplaram todos os critérios de inclusão, sendo cinco em língua portuguesa e um em língua espanhola.

Quadro 1: Artigos inclusos na revisão integrativa da literatura acerca da Síndrome de Edwards na Base de Dados LILACS.

PERIÓDICO	TÍTULO	AUTORES	OBJETIVO
Revista da AMRIGS 2021;65(3): 01022105. ⁽¹³⁾	Síndrome de Edwards com elevada sobrevida - relato de caso.	Dal Cortivo ACM, Camargo AHT, Panis LM	Descrever um caso clínico de uma criança com Síndrome de Edwards com elevada sobrevida, 7 anos, uma exceção ao que é descrito na literatura.
Rev. Pimenta. Pediatra 2016;87(2): 129-136. ⁽¹⁴⁾	Síndrome de trisomia 18: reporte de un caso clínico.	Saldarriaga W, Rengifo-Miranda H, Ramírez-Cheyne J.	Relatar um caso de T18 com longa sobrevida com características na cavidade oral não descritas na literatura, e fornecer informações aos médicos e pediatras sobre a etiologia, fenótipo, sobrevida e aconselhamento genético.
São Paulo med. j 2015;133(4): 320-325. ⁽¹⁵⁾	Coorte retrospectiva de trissomia do cromossomo 18 (síndrome de Edwards) no sul do Brasil.	Denardin D, Savaris FE, Cunha AC, Betat RS, Telles JAB, Targa LV, Weiss A, Zen PRG, Rosa RFM.	Descrever os dados clínicos, radiológicos e de sobrevida de uma coorte de pacientes com diagnóstico pré-natal de T18.
Rev Paul Pediatr 2013;31(3):293-298. ⁽¹⁶⁾	Anormalidades craniofaciais em pacientes com Síndrome de Edwards.	Rosa RFM.	Verificar a frequência e os tipos de anomalias craniofaciais observadas em pacientes com trissomia de cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards.
Rev Paul Pediatr 2013;31(1):111-20. ⁽¹⁷⁾	Trissomia 18: revisão dos aspectos clínicos, etiológicos, prognósticos e éticos.	Rosa RFM, Rosa RCM, Zen PRG, Graziadio C, Paskulin GA.	Revisar as características clínicas, etiológicas, diagnósticas e prognósticas da trissomia do cromossomo 18 (Síndrome de Edwards).
J Pediatr (Rio J). 2012;88(5):401-5. ⁽¹⁸⁾	Anormalidades de membros na trissomia do cromossomo 18: evidências para o diagnóstico precoce.	Rosa RFM, Rosa RCM, Lorenzen MB, Zen PRG, Oliveira CAV, Graziadio C, Paskulin GA..	Verificar a frequência e os tipos de anomalias de membros observadas entre pacientes com trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards.

A amostra de periódicos limitou-se a seis artigos a respeito da Trissomia do cromossomo 18:

1. Bibliografia: Cortivo, Ana Carolina Mohl Dal; Anelise Hadler Troger Camargo; Luza Maria Panis. *Síndrome de Edwards com elevada sobrevida - relato de caso*. Rev. Assoc. Méd. Rio Gd. do Sul ; 65(3): 01022105, Jul-Set 2021. Pesquisa realizada no sul do Brasil, publicada em língua portuguesa, objetivou descrever um caso clínico de uma criança com Síndrome de Edwards com elevada sobrevida, 7 anos, uma exceção ao que é descrito na literatura. Relato de caso Paciente feminina, 7 anos de idade, que nasceu com Síndrome de Edwards, diagnosticada no pré-natal. Conclui-se que por se tratar de um caso raro e pouco documentado na literatura a existência de crianças com mais de 7 anos de idade, como nesse caso, mostra que é possível superar a expectativa de vida documentada na literatura. Alguns fatores, como ter o diagnóstico no período pré-natal, não ter apresentado intercorrências na gestação, ter nascido a termo, apresentar cardiopatias congênitas que se compensam, somando-se a cuidados multiprofissionais semanalmente, podem ter contribuído para que esta criança tenha conseguido viver até os 7 anos.

2. Bibliografia: Saldarriaga, Wilmar; Rengifo-Miranda, Heidy; Ramírez-Cheyne, Julián. *Síndrome de trisomia 18. Reporte de un caso clínico*. Rev. chil. pediatr ; 87(2): 129-136, abr. 2016.

Pesquisa realizada na Colômbia publicada na língua espanhola, objetivou relatar um caso de T18 com longa sobrevida com características na cavidade oral não descritas na literatura, e fornecer informações aos médicos e pediatras sobre a etiologia, fenótipo, sobrevida e aconselhamento genético. Conclui-se que nos casos de síndrome da trissomia 18 há um risco aumentado de mortalidade neonatal e infantil. As características clínicas nos neonatos foram bem descritas. Como foram relatados poucos casos com mais de cinco anos de idade, o fenótipo ainda não foi estabelecido. No caso relatado foi descrito achados de cavidade oral não documentados na literatura.

3. Bibliografia: Denardin, Daniela; Savaris, Fabíola Elizabete; Cunha, André Campos da; Betat, Rosilene da Silveira; Telles, Jorge Alberto Bianchi; Targa, Luciano Vieira; Weiss, Aline; Zen, Paulo Ricardo Gazzola; Rosa, Rafael Fabiano Machado. *Coorte retrospectiva de trissomia do cromossomo 18 (síndrome de Edwards) no sul do Brasil*. São Paulo med. j ; 133(4): 320-325, July-Aug. 2015.

Pesquisa realizada no sul do Brasil publicada na língua portuguesa, que objetivou descrever os dados clínicos,

radiológicos e de sobrevivência de uma coorte de pacientes com diagnóstico pré-natal de Trissomia do cromossomo 18. Este estudo concluiu que a Síndrome associa-se a risco elevado de morte fetal e neonatal. A maioria dos pacientes apresenta malformações identificadas através do ultrassom, como cardiopatias congênicas, que poderiam auxiliar na sua identificação pré-natal.

4. Bibliografia: Rosa, Rafael Fabiano Machado; Rosa, Rosana Cardoso Machado; Lorenzen, Marina Boff, Zen, Paulo Ricardo Gazzola; Graziadio, Carla; Paskulin, Giorgio Adriano. *Anormalidades craniofaciais em pacientes com Síndrome de Edwards*. Rev Paul Pediatr 2013;31(3):293-298.

Pesquisa realizada do sul do Brasil e também publicada em língua inglesa objetivou verificar a frequência e os tipos de alterações craniofaciais observadas em pacientes com trissomia do cromossomo 18 ou síndrome de Edwards. Trata-se de um estudo descritivo, e retrospectivo de uma série de casos que inclui todos os pacientes diagnosticados com trissomia do cromossomo 18. Conclui-se que apesar da descrição na literatura de quadro clínico usualmente característico para Síndrome de Edwards, as alterações craniofaciais podem ser variáveis nestes pacientes.

5. Bibliografia: Rosa, Rafael Fabiano Machado; Rosa, Rosana Cardoso Machado; Zen, Paulo Ricardo Gazzola; Graziadio, Carla; Paskulin, Giorgio Adriano. *Trissomia 18: revisão dos aspectos clínicos, etiológicos, prognósticos e éticos*. Rev Paul Pediatr 2013;31(1):111-20.

Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca das características clínicas, etiológicas, diagnósticas e prognósticas da trissomia do cromossomo 18 ou síndrome de Edwards. Foram pesquisados artigos científicos presentes nos portais Medline, Lilacs e Acielo, utilizando-se os descritores “trisomy 18” e “Edwards syndrome”. A pesquisa não se limitou a um período determinado e englobou artigos presentes nestes bancos de dados. O conhecimento do quadro clínico e do prognóstico dos pacientes com esta síndrome, assim como a rapidez na confirmação do diagnóstico tem grande importância para a tomada de decisões referentes às condutas médicas.

6. Bibliografia: Rosa, Rafael Fabiano Machado; Rosa, Rosana Cardoso Machado; Lorenzen, Marina Boff, Zen, Paulo Ricardo Gazzola; Graziadio, Carla; Paskulin, Giorgio Adriano. *Anormalidades de membros na trissomia do cromossomo 18: evidências para o diagnóstico precoce*. J Pediatr (Rio J). 2012;88(5):401-5.

Verificou-se a frequência e os tipos de anormalidades de membros observadas entre pacientes com trissomia do cromossomo 18 ou síndrome de Edwards. A amostra foi constituída de pacientes consecutivos avaliados por um serviço de genética clínica no período entre 1975 e 2008. Os dados foram coletados a partir de prontuários médicos, dando-se ênfase aos seus achados de membros. Conclui-se que, apesar da descrição clássica, as anormalidades de membros podem ser bastante variáveis na síndrome de Edwards, alguns pacientes podem ainda apresentar alterações não usuais.

Estes dados revelam que há poucas pesquisas a respeito da Síndrome de Edwards publicados na literatura, sendo que apenas uma foi realizada em 2012, duas em 2013, uma em

2015, uma em 2016 e uma em 2021. É relevante destacar que três destes artigos tiveram autores em comum, publicadas acerca da Trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards foram de um mesmo grupo de pesquisadores brasileiros, os quais abordaram diferentes assuntos sobre a Trissomia do cromossomo 18.

A amostra desta pesquisa revelou cinco pesquisas realizadas no sul do Brasil e uma pesquisa realizada na Colômbia, sendo uma revisão de literatura, 3 pesquisas quantitativas e dois relatos de caso. Todas as pesquisas foram realizadas por médicos, dentre eles pediatras e neonatologistas, ginecologistas e geneticistas.

A seguir, apresentam-se os principais resultados da análise dos artigos onde os autores versaram sobre vários aspectos acerca da Trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards.

O artigo intitulado “Coorte retrospectiva de trissomia do cromossomo 18 (síndrome de Edwards) no sul do Brasil” descreveu os dados clínicos de todos os pacientes com trissomia do cromossomo 18 no período de 2005 a 2013. Neste período de nove anos, dez pacientes tiveram este diagnóstico, a maioria deles (90%) foi encaminhada ao serviço devido a malformações detectadas no ultrassom. Destes pacientes, 7 (70%) eram do sexo feminino. A principal anormalidade observada foi a cardiopatia congênita (70%), a morte intraútero ocorreu na metade dos pacientes (50%), todos os pacientes vivos nasceram de parto cesáreo, apresentando baixo peso e baixos escores de apgar. A mediana de sobrevivência após o nascimento foi de 18 dias, sendo que 60% dos pacientes foram a óbito no primeiro mês de vida e apenas um paciente chegou a completar um ano de idade(15).

Outra pesquisa verificou a frequência e os tipos de anormalidades de membros observadas e portadores da síndrome de Edwards, a amostra foi constituída de pacientes avaliados em um serviço de genética clínica no período entre 1975 e 2008. Foram coletados dados a partir de prontuários médicos, dando ênfase no achado de membros. No período de avaliação foram identificados 50 pacientes, 33 deles (66%) do sexo feminino. A anormalidade predominante de membros superiores observada na amostra foi o punho cerrado com sobreposição dos dedos (70%). Outras alterações frequentes incluíram a prega palmar única (42%) e hipoplasia das unhas (22%). Quanto aos membros inferiores, a hipoplasia de unhas foi a alteração mais comum (58%), seguido do pé em mataborrão com calcâneo proeminente (50%)(18).

Este mesmo autor realizou uma pesquisa na qual objetivou verificar a frequência e os tipos de alterações craniofaciais observadas em pacientes com trissomia do cromossomo 18, compôs uma amostra com 55 pacientes, sendo que 66% eram do sexo feminino. As principais anormalidades craniofaciais observadas consistiram de microrretrognatia (76%), anormalidades de hélix das orelhas/orelhas displásicas (70%), occipital proeminente (52%), orelhas retrovertidas (46%) e baixo implantadas (44%) e fendas palpebrais pequenas (46%). Outras anormalidades incomuns foram microtia (18%), fendas orofaciais (12%), apêndices pré-auriculares (10%), paralisia facial (4%), encefalocele (4%), ausência de conduto auditivo externo (2%) e assimetria de face (2%)(16).

Uma revisão bibliográfica para abordar a Trissomia do cromossomo 18, descreve as suas características clínicas, etiológicas, diagnósticas e prognósticas dessa trissomia. Foram pesquisados artigos científicos presentes nas bases de dados Medline, Lilacs e Scielo, utilizando-se os descritores “trisomy 18” e “Edwards syndrome”, a pesquisa não se limitou a um período determinado e englobou artigos nestes bancos de dados. Este trabalho abordou diversos temas acerca desta síndrome, as suas manifestações clínicas, a fisiopatogenia, sua etiologia, diagnóstico e prognóstico. A síntese dos dados revela que a síndrome de Edwards é uma doença caracterizada por um quadro clínico amplo e prognóstico bastante reservado. Há descrição na literatura de mais de 130 anomalias diferentes, as quais podem envolver praticamente todos os órgãos e sistemas. A maioria dos fetos com esta síndrome acaba indo a óbito durante a vida embrionária e fetal, sendo a mediana de sobrevivência entre os nascidos vivos tem usualmente variado entre 2,5 e 14,5 dias(17).

Um estudo publicado em 2016 relatou um caso de Trissomia 18 de longa sobrevivência com características de cavidade oral não descritas na literatura com o objetivo de fornecer informações a médicos e pediatras sobre etiologia, fenótipo, sobrevivência e aconselhamento genético. Neste caso, a paciente apresentava deficiência de crescimento, fácies dismórfica, retardo psicomotor grave e deficiência cognitiva, incapacidade de se alimentar, falta de linguagem verbal, perda auditiva neurossensorial, ataxia, hipoplasia cerebelar e genitais com grandes e pequenos lábios hipoplásicos. Na cavidade oral: palato em forma de cúpula, macroglossia, ausência de incisivos centrais superiores e primeiros molares superiores e inferiores em boca. Os achados radiográficos mostraram formação de dentes perdidos, concluindo-se a erupção tardia(14).

A pesquisa mais recente publicada encontrada nesta revisão também objetivou relatar um caso clínico de uma criança com Síndrome de Edwards. Esta criança apresentava elevada sobrevivência, 7 anos, uma exceção ao que é descrito na literatura. A gestação foi sem intercorrência e a criança nasceu a termo apresentando cardiopatias congênitas, como dupla via de saída do ventrículo direito, comunicação interventricular, permanência do canal arterial e estenose pulmonar. Apresenta também disfunção cerebral e alterações esqueléticas. Faz acompanhamento multidisciplinar com fonoaudióloga e fisioterapeuta duas vezes por semana e periodicamente com pediatra e neurologista. Este estudo concluiu que alguns fatores, como ter o diagnóstico no período pré-natal, não ter apresentado intercorrências na gestação, ter nascido a termo, apresentar cardiopatias congênitas que se compensam, somando-se a cuidados multiprofissionais semanalmente, podem ter contribuído para que esta criança tenha conseguido viver até os 7 anos(13).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Foi possível compreender com esta revisão integrativa da literatura que há poucos estudos acerca da Trissomia do cromossomo 18 ou Síndrome de Edwards, sendo que esta está associada ao alto risco de morte fetal e neonatal. O conhecimento acerca desta síndrome relacionado ao seu quadro clínico e prognóstico tem grande importância, pois diz respeito

aos cuidados neonatais e a decisão de instituir ou não tratamentos invasivos ao paciente, como intervenções cirúrgicas ou reanimação cardiorrespiratória, assim como o diagnóstico preciso desta síndrome é fundamental para avaliação, conduta clínica e aconselhamento genético adequados.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Edwards JH, Harnden DG, Cameron AH, Crosse VM, Wolff OH. A new trisomic syndrome. *Lancet*. 1960 Apr 9;1(7128):787-90.
2. Carvajal HG, Callahan CP, Miller JR, Rensink BL, Eghtesady P. Cardiac surgery in trisomy 13 and 18: a guide to clinical decision-making. *Pediatr Cardiol*. 2020;41:1319-33.
3. Rasmussen SA, Wong LY, Yang Q, May KM, Friedman JM. Population-based analyses of mortality in trisomy 13 and trisomy 18. *Pediatrics* 2003;111:777-84.
4. Lin HY, Lin SP, Chen YJ, Hung HY, Kao HA, Hsu CH, Chen MR, Chang JH, Ho CS, Huang FY, Shyr SD, Lin DS, Lee HC. Clinical characteristics and survival of trisomy 18 in a medical center in Taipei, 1988-2004. *Am J Med Genet A*. 2006;140(9):945-51.
5. Rosenblum JM, Kanter KR, Shashidharan S, Shaw FR, Chai PJ. Cardiac surgery in children with trisomy 13 or trisomy 18: how safe is it? *JTCVS Open*. 2022;30:364-71.
6. Fick TA, Tejtel SK. Trisomy 18 trends over the last 20 years. *J Pediatr*. 2021;239:206-11.
7. Kaulfus ME, Gardiner H, Hashmi SS, Mendez-Figueroa H, Miller VJ, Stevens B, et al. Attitudes of clinicians toward cardiac surgery and trisomy 18. *J Genet Couns*. 2019;28:654-63.
8. Carey JC. Management of children with the trisomy 18 and trisomy 13 syndromes: is there a shift in the paradigm of care? *Am J Perinatol*. 2021;38:1122-5.
9. Zen PRG, Rosa RFM, Rosa RCM, Mülle LD, Graziadio C, Paskulin GA. Apresentações clínicas não usuais de pacientes portadores de síndrome de Patau e Edwards: um desafio diagnóstico? *Rev Paul Pediatr*. 2008;26(3):295-9.
10. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & contexto enferm*. 2008;17(4): 758-764.
11. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão Integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*. 2014; 1(8):102-6.
12. Gil AC. Como elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008.
13. Cortivo ACMDC, Camargo AHT, Panis LM. Síndrome de Edwards com elevada sobrevivência - relato de caso. *Rev. Assoc. Méd. Rio Gd. do Sul*. 2021;65(3): 01022105.
14. Saldarriaga W, Rengifo-Miranda H, Ramirez-Cheyne J. Síndrome de trissomia 18: reporte de un caso clínico. *Rev. chil. Pediatr*. 2016;87(2): 129-136.
15. Denardin D, Savaris FE, Cunha AC, Betat RS, Telles JAB, Targa LV, Weiss A, Zen PRG, Rosa RFM. Coorte retrospectiva de trissomia do cromossomo 18 (síndrome de Edwards) no sul do Brasil. *São Paulo Med. J.* 2015;133(4): 320-325.
16. Rosa RFM, Rosa RCM, Lorenzen MB, Zen PRG, Graziadio C, Paskulin GA. Anormalidades craniofaciais em pacientes com Síndrome de Edwards. *Rev. paul. Pediatr*. 2013;31(3): 293-298.
17. Rosa RFM, Rosa RCM, Zen PRG, Graziadio C, Paskulin GA. Trissomia 18: revisão dos aspectos clínicos, etiológicos, prognósticos e éticos. *Rev. paul. Pediatr*. 2013;31(1):111-120.
18. Rosa RFM, Rosa RCM, Lorenzen MB, Boff M, Zen PRG, Oliveira CAV, Graziadio C, Paskulin GA. Anormalidades de membros na trissomia do cromossomo 18: evidência para o diagnóstico precoce. *J. pediatr. (Rio J)*. 2012;88(5):401-405.